

ABDURAUUF FITRAT — BUXORO XALQ SHO‘ROLAR JUMHURIYATINING MAORIF NOZIRI SIFATIDA TARBIYA SOHASIGA QO‘SHGAN HISSASI

Baxodir Baxshulloyevich Ma’murov

Buxoro davlat pedagogika instiuti rektori,
pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552545>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Abdurauf Fitratning Buxoro Xalq Sho‘rolar Jumhuriyatining maorif noziri sifatida tarbiya sohasiga qo‘shgan hissasi yoritilgan. Muallif Fitratning jadid maktablari bosqichidan keyingi davrda amalga oshirgan zamonaviy ta’lim va tarbiya islohotlari — yangi maktablar tashkil etish, pedagogik bilim yurtlari (dorulmuallimin) ochish, o‘qituvchilarning ma’naviy-axloqiy fazilatlariga alohida e’tibor qaratganligi haqida fikr yuritadi. Shuningdek, uning tarbiyaga oid qarashlari va ma’rifatparvarlik faoliyati tarixiy manbalar asosida tahlil etilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** jadid, jadidchilik harakati, usuli jadid maktabi, BXSHJ, ma’rifatparvarlik, dorulmuallimin, pedagogika, jadid adabiyoti, milliy uyg‘onish davri.*

Insoniyat tarixida XX asr nafaqat ijtimoiy-siyosiy jihatdan, balki ma’naviy-madaniy hamda maorif sohasida ham tom ma’nodagi tub burilishlar asridir. Bu dunyo madaniyati va fanida salmoqli o‘rin egallaydigan Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati, adabiyoti va san’ati taraqqiyoti sohasida ham yorqin ko‘rinadi. Bu davrda ushbu madaniyatni yaratgan, uni o‘tmish madaniyati bilan bog‘lagan, xalq manfaatlariga yaqinlashtirgan, uning taraqqiyoti va kelajagi uchun rahnamolik qilgan qator mutafakkirlar kamolga yetdi.

XX asrdagi Turkiston siyosiy-ijtimoiy va milliy adabiy tafakkuri taraqqiyotida Abdurauf Fitrat fenomeni beqiyos ahamiyatga molik. Shundanmikin, hali tirikligidayoq unga va ijodiga nisbatan uyg‘ongan qiziqish, har qanaqa ta’qiblarga qaramay, zarracha susaymadi; nomi ham, asarlari ham qatag‘on qilindi, lekin ijodiga va shaxsiyatiga munosabat bildirish muttasil davom etib kelayotir. To‘g‘ri, qatag‘onchilar unga “millatchi”, “panturkist”, “panislomist” tamg‘alarini yopishtirib, sotsializmga yot bo‘lgan burjua mafkurachisi deb talqin qildilar, xorijlik jadidshunoslar esa uni chorizm va bolshevizmning mustamlakachilik siyosatiga qarshi, Turkiston xalqlari erki va mustaqilligining, milliy istiqbolining kurashchisi, fidoyi vatanparvar va asrimizning birinchi yarmida yashab ijod etgan betakror mutafakkir sifatida o‘rgandilar va tashviq qilishdan tolmadilar. Shu tariqa Abdurauf Fitrat shaxsiyatiga va ijodiyotiga bir-birini rad etuvchi nuqtai nazarlardan qarash va baho berish qaror topdi va aytish mumkinki, bu holat 30-yillardan boshlanib 80-yillargacha an’anaviylik kasb etdi. Holbuki, Fitrat ham Stalin qatag‘onlari qurbonlari qatorida shaxsga sig‘inish oqibatlarini oshkor etilishi bilanoq “tarkibida jinoyat yo‘qligi va topilgan yangi materiallarga binoan” 1956- yildayoq oqlangan edi.

Ha, Abdurauf Fitrat XX asr o‘zbek madaniyatininggina emas, balki butun Sharq xalqlari madaniyatining ham ana shunday daholaridan hisoblanadi. Fitrat keng qamrovli adib, shoir, dramaturg, publitsist, olim, murabbiy – pedagog, shu bilan birga atoqli davlat va jamoat arbobi sifatida Markaziy Osiyo ijtimoiy-madaniy taraqqiyotida muhim iz qoldirgan mutafakkirdir.

Albatta, u birinchi navbatda so‘z san’atkoridir. Lekin uning davlat va jamoat arbobi sifatidagi faoliyatiga nazar tashlasak, maorif islohotchisi sifatida ham namoyon bo‘ladi.

Abdurauf Fitratning xalqiga, Vataniga buyuk muhabbati bor edi. U ham millatning tafakkur sohibi bo‘lgan farzandlari qatori qadim va shonli tarixga ega Vatanining mustamlaka – qullik qismatini qabul qila olmas edi. Bu uning butun faoliyatida, ijodida aks etgan. Jadidlar mazkur masalada ulug‘ maqsad uchun birlasha oldilar. Najot yo‘llarini qidira boshladilar. Harbiy, ilmiy-texnologik texnologik va iqtisod jihatdan ustun bo‘lgan mustamlakachilarga teng kelib bo‘lmasligi achchiq haqiqat edi. Ular najotni milliy g‘oyalar, maqsadlar asosida shakllangan ta‘limda va uni targ‘ibotchisi adabiyotda, matbuotda ko‘rishdi. Nihoyatda qisqa fursatda yangi usuldagi jadid maktablarini ochib, ularga yangi fanlar hamda yangi darsliklar avlodini yaratdilar, milliy matbuotni tashkil etdilar. Milliy g‘oyalar, ulug‘ maqsadlar asosida tarbiyalangan ma‘rifatli yosh avlodni yetishtirdilar. Toshkenda Munavvar Qori Abdurashidxonov, Samarqandda Mahmudxo‘ja Behbudiy, Buxoroda Fayzulla Xo‘jayev, Abdurauf Fitrat, Usmon Xo‘ja yetakchiligidagi jadidchilik harakati siyosiy kuch sifatida shakllandi. Bu harakat avval Chor Rossiyasi Turkiston gubernatorligining maxfiy politsiyasi ta‘qibida faoliyat yuritgan bo‘lsa, keyinchalik bolsheviklar tomonidan siyosiy, jismoniy jihatdan shafqatsizlarcha qatag‘onga uchradi.

Biz mazkur ishimizda Abdurauf Fitratning Buxoro Xalq Sho‘rolar Jumhuriyatida ma‘orif sohasidagi faoliyatiga to‘xtalib o‘tishni lozim topdik.

Fitrat hali faoliyatining boshidayoq, ya‘ni Istambulalik paytida “Buxoro ta‘limi ma‘orif jamiyati” nomi bilan bir jamiyat tuzgan. S.Ayniyning e‘tirofiga ko‘ra, bu jamiyat Buxoro va Turkiston maorifining olg‘a siljishiga doir muhim ishlarni amalga oshirgan. Yurtiga qaytgandan keyin ham Shahrisabz va Karkida yangi usul – jadid maktablari ochib, bolalarga zamonaviy bilim berishni joriy qiladi.

Ayniqsa, uning maorif sohasidagi faoliyati M.Furunze boshchiligidagi talonchi, buzg‘unchi qizil qo‘shin tomonidan batamom iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy tanazul botqog‘iga botirilgan Buxoro amirligi o‘rniga Buxoro Xalq Sho‘rolar Jumhuriyati tashkil etilgach, mas‘ul lavozimlarda – Jumhuriyatning Xorijiy ishlar noziri, Maorif ishlari noziri, Moliya noziri hamda Markaziy ijroiya qo‘mitasi xalq nozirlari sho‘rosining o‘rinbosari lavozimlarida ishlaganida yanada samarali bo‘ldi. Otigagina mustaqil, biroq huquqi Moskvada bo‘lgan davlatga bunday vaziyatda A.Fitratdek ham Sharq, ham G‘arb tafakkuri, ta‘limini olgan ma‘rifatparvar, vatanparvar kerak edi.

Uning sayi harakati bilan qisqa muddatda Yosh Respublikada 1920-yil sentabridan 1921-yil oralig‘ida o‘n bir ming o‘quvchini o‘z bag‘riga olgan 175 ta maktab tashkil etildi. Shu yilning avgustida Fitratning tashabbusi bilan “Sharq musiqasi maktabi” ochiladi. Bino bo‘lmagani uchun ota hovlisini musiqa maktabiga bo‘shatib berdi, o‘zi esa, yuqori martabali amaldor bo‘lishiga qaramay, birovlarining boloxonasida yashab yuradi. U Tukiston tarixida birinchi bo‘lib, qizlarning ham zamonaviy maktablarda ta‘lim olishiga alohida e‘tibor bergan ta‘lim islohotchisi sanaladi. 1923-yil ochishga muvaffaq bo‘lgan 12 ta internat, 4 ta musiqa, 40 ta boshlang‘ich o‘rta maktabdan uchtasi qizlar maktabi edi.

Abdurauf Fitratni maktablar va ularga jalb etilgan o‘quvchilarning sonidan ko‘ra ta‘lim sifati tashvishga solgan. Sababi amir qulatilgach, yangi hokimiyatning davlat tepasiga kelishi xalqni esankiratib qo‘ygan. Ular dastlab o‘z farzandlarining hayotidan xavotirlanib, tashkil

etilgan zamonaviy jadid maktablarga bolalarini berishgan bo‘lsa, keyinchalik, hammasi tinchigach, bolalarini maktablardan ola boshlashgan. Bu vaziyatdan chiqish uchun Fitrat Buxoro shahridagi maktablarda bolalarning otalari, vakillarini chaqirib majlis o‘tkazadi. Majlisda to‘planganlar o‘z ichlaridan uch kishilik “Otlar komissiyasi” tuzadi. Mana shu uch kishilik komissiya maktab manfaatini xalq oldida himoya qilib, ma’naviy va moddiy nuqsonlarni nazoratga olib, ularni bartaraf qilib, bolalarni turli tadbirlar bilan maktablarga jalb qiladi. Shu kabi tadbirlar bilan odamlarning ishonchi qozonildi. O‘quvchilarni maktablarga jalb qilish ortidan yangi maktablar ochildi. Natijada qisqa bir muddatda tashkil etilgan maktablarda o‘qituvchilarning yetishmasligi muammosi yuzaga keladi. F.Xo‘jayev, A.Fitratlarning tashabbusi bilan 1921-yili Buxoroda o‘qituvchi tayyorlaydigan birinchi dorulmuallimin – o‘quv yurti ochildi. Dorulmuallimin qisqa bir muddatda kerakli yosh kadrlarni maktablarga yetkazib berishi kerak yedi. “Buxoro axbori” gazetasining 1921-yil 3-noyabr 54-sonida “Buxoroda birinchi dorulmuallimin” xabar maqolasi e‘lon qilingan:

“Shu kunlarda *Maorif nazorati* tomonidan Buxoroda birinchi o‘laroq dorulmuallimin ochilib, darslar boshlandi. Bu dorulmuallimin Buxoroda birinchi dorulmuallimindir. O‘tgan yil ... maorif nazorati tashkil qilinib, g‘oyat shoshilinch bilan qisqa muddatli ta‘lim-tarbiya kurslari ochilib, muallimlarga tartib ko‘rgazilmish edi. Yoz kuni maktablarga ta‘til berilib, muallimlar hozirlamog‘ uchun uch oyli takroriy ta‘lim-tarbiya kurslari ochilib, davom etdi. Endi mamlakatga yosh muallim yetishtirmak uchun *Maorif nazorati asosli sur‘atda dorulmuallimin ochadir*. Dorulmualliminda o‘qish ikki yil bo‘lg‘usidir. Mamlakatga ma‘lumotli talaba yetishguncha vaqtli o‘laroq, dorulmuallimin barobarinda ikki yangi ahzori sinfi ham ochildir. Dorulmuallimin kechalik bo‘lib, talabalar internat (yotoxona)ga yotib o‘qug‘usidir...hozirli sinfga qabul qilinmoq uchun talabaning yoshi 15 dan kam 25 dan ortuq bo‘lmaslig‘i shartdir. Dorulmualliminda o‘qitmoq uchun iqtidorli, tajribali muallimlar jalb qilinmishdir. Bu dorulmualliminning ochilishi ilm va maorif yo‘lida birinchi qadamdur. Buxoroning istiqboli va saodati uchun dorulmuallimin yashamog‘i lozimdir. Bunga hukumat ahamiyat berib, bunga yashamog‘in ta‘min etmish kerakdir.

Qutlu bo‘lsin yangi ilm yurti”. [1.1.]

Agar maolaga e‘tibor berilsa, dorulmuallimining Maorif nazorati tomonidan ochilganligi ta‘kidlangan. Ayni shu vaqtda Maorif noziri lavozimi qanday lavozim ekanligini inobatga olsak, yurt va xalq uchun ulug‘ ish bo‘lgan mazkur ishning ilk tashabbuskori Abdurauf Fitrat ekanligi ayonlashadi. Ma‘lumotlarga qaraganda, Fitrat nafaqat Buxoroda, hatto Chorjo‘y shahrida ham xalq o‘qituvchilari instituti tashkil etishga ham erishgan.

“Buxoro axbori” gazetasidagi bu xabar maqola bizga ko‘p narsa haqida xulosa qilishimizga imkon beryapti:

– yangi tashkil etilgan maktablarga talab ortib borgan, natijada maktab sig‘imi va soni ortgan;

– bu maktablarga yangicha milliy tafakkurli yosh muallimlarga ehtiyoj yuzaga kelgan, shuning uchun yangi dorulmuallimiga 15 yoshdan 25 yoshgacha yosh talabalar o‘qishga jalb qilingan;

– yangi dorulmuallimini tashkil etishgacha, qisqa muddatli uch oylik kurslar tashkil etilgan;

– bu tajribalar O‘rta Osiyoda birinchi qat‘iy dastur va nozomiga ega ikki yillik pedagogik ta‘lim maskani tashkil etilgan.

O‘rni kelganda tarixiy bir haqiqatni ta’kidlashni lozim deb bildik: mazkur dorulmuallimin negizida 1930-yilda Buxoro davlat pedagogika instituti tashkil etilgan. Mustaqillikning 1992-yilning fevralida esa mazkur pedagogika institutiga Buxoro davlat universiteti maqomi berildi.

Fitrat va uning maslakdoshlari ijtimoiy-siyosiy, ilmiy-texnik taraqqiyotga erishish uchun yosh kadrlarni chet ellarga o‘qitish kerakligini yaxshi bilishgan, shuning uchun ham u turkistonlik iqtidorli o‘g‘il-qizlarni tanlab, Germaniyaga o‘qishga yuborishga tashabbuskorlik qilgan. Buning uchun hatto maorif nozirligi hisobidan Yevropaning eng rivojlangan shahri Berlin markazidan alohida bir hovli sotib oladi.

Fitrat bu ish bilan cheklanmasdan Buxoroning o‘zida rus maktablarini ochish tashabbusi bilan chiqadi. 1923-yilda Fayzulla Xo‘jayev klubida Buxoro maorifchilarining birinchi qurultoyi ochildi. Qurultoyda Abdurauf Fitrat “Maorif ishlari” xususida ma’ruza qiladi. Bu ma’ruzasida u shunday deydi:

“Rus tili maktabi ham shunday muhimdir. Bizning eng fojiali holimiz ruscha bilmasligimizdir: ijtimoiy, siyosiy hayotimizni yangi asoslara qo‘ymoq uchun biz har qadamda bir daf‘a ruscha uchraymiz, rusning fikri, rusning mutaxassisi, rusning kitobi, maqolasi, nazariyasi bizga lozim bo‘lib oladir. Holbukim, o‘zimiz ruscha bilmaymiz”. [2.5.]

Bugun shiddat bilan rivojlanib borayotgan dunyoda eng so‘nggi yangilik hamda texnologiyalarni o‘zlashtirish va jahon hamjamiyatida o‘z o‘rniga ega bo‘lishimiz uchun xalqaro tillarni bilish nechog‘lik ahamiyatli ekanligini inobatga olsak, Fitratning birinchilardan bo‘lib aytilgan bu fikrlari qimmatlidir.

Fitratlarning xalqni ma’rifatli, madaniyatli, ertangi kelajak uchun har tomonlama yetuk shaxslarni yetkaza oladigan salohiyatini ko‘rish orzusi yurtimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng amalga oshdi. Jahon hamjamiyati e’tirof etgan dastlabki buyuk ishlardan biri yosh avlodning ta’lim-tarbiyasiga davlat siyosati darajasida e’tibor berilishi bo‘ldi. Bugungi kunda bitta yosh avlod uzoq va mashaqqatli mehnatning mevasi o‘laroq kamolgayetishib, yurt ravnaqi yo‘lida xizmat qilishga kirishdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurauf Fitrat. “Buxoroda birinchi dorulmuallimin”// “Buxoro axbori”. 1921. 3-noyabr № 54
2. Abdurauf Fitrat. “Maorif ishlari”. Uchqun. 1923. N 2. 5-bet.
3. Amonov, U. S. (2022). Turkiston o‘lkasida usuli jadid maktablarining shakllanish jarayoni, muammolari va taraqqiyoti. Pedagog journali, 1(1), 412-414.
4. S.Ayniy. Asarlar. 8 tomlik. 1-tom. Toshkent. 1963. 193-bet.
5. Boltaboyev H. Fitrat va jadidchilik. Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona nashriyoti. Toshkent-2007. 17-bet.
6. Ertoy, 1924 yil, «Turkiston» gazetasi. 2-bet.